

AGRICULTURAL SCIENCES

СУЧАСНІ ОРГАНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЖИТА ОЗИМОГО В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ЗОНИ ПОЛІССЯ

Журавель С.В.,
кандидат с. г. наук
Трембіцька О.І.,
кандидат с. г. наук
Клименко Т.В.,
кандидат с. г. наук
Поліщук В.О.,
асистент
Хитрич Б.Р.,
Шемчук М.В.
Магістри
Поліський національний університет, Україна

MODERN ORGANIC TECHNOLOGIES FOR GROWING WINTER RYE IN SHORT-ROTATION CROP ROTATION IN THE POLISSIA ZONE

Zhuravel S.,,
Candidate of Agricultural Sciences
Trembitska O.,
Candidate of Agricultural Sciences
Klymenko T.,
Candidate of Agricultural Sciences
Polishchuk V.,
Assistant
Khytrych B.,
Shemchyk M.
Master's degree
Polissia National University, Ukraine

АНОТАЦІЯ

Полісся України характеризується високою строкатістю ґрунтового покриву низькою родючістю ґрунту та зазвичай кислою реакцією, все це створює специфічні умови щодо вирощування сільськогосподарських культур, особливо за умов впровадження органічних технологій. В цьому плані ідеальною для даної зони є жито озиме, яке може завдяки добре розвиненій кореневій системі засвоювати малодоступні та недоступні форми елементів живлення, добре витримує підвищену кислотність ґрунту, ефективно використовує післядію органічних та мінеральних добрив на відміну від пшениці менше уражується шкідниками та хворобами та ефективно конкурує з більшістю бур'янів в тому числі, як пирій повзучий, все це робить жито озиме ідеальною зерною культурою, яке з давніх давен використовують в Поліссі України.

В наших дослідженнях було проаналізовано, результати вирощування жита озимого при біологічній системі в умовах ТОВ «Рижанське» Житомирського району, Житомирської області. Встановлено, що для отримання високого урожаю зерна жита озимого в промислових умовах, з високими та сталими показниками якості, потрібно впроваджувати органо-мінеральну систему з помірними дозами мінеральних добрив. Зважаючи на сучасний стан, що склався, при дотриманні технологій вирощування, які направлені на мінімізацію обробітку ґрунту, як за способом, так і глибиною та оптимізації усіх технологічних процесів виробничого циклу, дає змогу отримати урожайність 3,24 т/га.

ABSTRACT

The forests of Ukraine are characterized by a high variety of soil cover, low soil fertility and usually an acidic reaction, all of which create specific conditions for the cultivation of agricultural crops, especially under the conditions of the introduction of organic technologies. In this regard, winter rye is ideal for this zone, which, thanks to a well-developed root system, can assimilate scarcely available and inaccessible forms of nutrients, can withstand high soil acidity well, effectively uses the effects of organic and mineral fertilizers, unlike wheat, is less affected by pests and diseases and effectively competes with most weeds, including creeping wheatgrass, all this makes winter rye an ideal grain crop, which has been used in Ukraine since ancient times.

In our research, we analyzed the results of growing winter rye under a biological system in the conditions of Ryzhanske LLC, Zhytomyr District, Zhytomyr Region. It was established that in order to obtain a high yield of winter rye grain in industrial conditions, with high and stable quality indicators, it is necessary to implement an

organo-mineral system with moderate doses of mineral fertilizers. Taking into account the current state of affairs, with the observance of cultivation technologies aimed at minimizing soil cultivation, both in terms of method and depth, and optimizing all technological processes of the production cycle, it is possible to obtain a yield of 3,24 t/ha.

Ключові слова: урожайність, органо-мінеральна система удобрення, жито озиме, органічна технологія, мінімізація обробітку ґрунту.

Keywords: productivity, organo-mineral fertilization system, winter rye, organic technology, minimization of tillage.

Постановка проблеми. В Поліській зоні на кислих, низькородючих, ясно-сірих лісових ґрунтах основні площі доцільно відводити під озиме жито, яке тут забезпечує вищий врожай високоякісного зерна, в порівнянні з озимою пшеницею, питома вага якого не повинна перевищувати 70%. Воно найкраще з усіх зернових, адаптоване до умов вирощування на Поліссі.

Оцінюючи загальний стан розвитку зернового господарства, необхідно відмітити, що його динаміка є нестабільною. Безумовно різниця отримання валових зборів зерна в окремі роки зумовлена як несприятливими кліматичними умовами, так і низькою технологічною забезпеченістю вирощування зернових культур. Тому підвищення їх урожайності потребує від наукових установ і товаровиробників значних витрат і зусиль, зокрема, застосування сучасної техніки, добрив, засобів захисту рослин, скорочення затратного механізму їх вирощування, передової ресурсозберігаючої технології.

На даний час скорочення посівних площ під житом, особливо в сучасних умовах не виправдане, так як воно є одним з резервів покращення структури посівних площ серед зернових і збільшення валових зборів зерна за рахунок впровадження у виробництво нових сортів та гібридів. Природа одарила озиме жито рядом відмінних якостей: воно володіє високою споживчою цінністю і універсальністю використання, а також може щедро окупити затрати навіть в несприятливих ґрунтово-кліматичних умовах. Озиме жито саме в нашій країні є друга важлива культура після пшениці. У зерновому балансі України озимому житу належить одне з провідних місць. Жито краще інших культур пристосоване до ґрунтів з невисокою природною родючістю. Біологічні особливості цієї культури такі, що воно краще, ніж ярі зернові, використовує ґрунтову вологу осіннього і ранньовесняного періодів, менш піддається впливу літньої посухи. Тому жито може слугувати культурою в багатьох регіонах України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Жито вважається другою за значенням хлібною культурою після пшениці. Істотна різниця урожайності жита і пшениці у виробництві обумовлена головним чином тим, що пшеницю розміщують по кращих попередниках і краще удобрюють. Але все ж по роках урожай її менш стабільний, ніж жита [1, 10, 14].

В Поліссі України, саме озиме жито є найбільш високоврожайною культурою насамперед серед колосових зернових. Жито озиме переважно сіють на бідних ґрунтах, тому воно значно поступається пшениці по урожайності. У порівняльних умовах жито дає більш високі і сталі врожаї [4, 18].

Жито озиме, є однією з найважливіших продовольчих культур саме в порівнянні з пшеницею озимою розміщає менше кількість білку, але більше кількість солей мінеральних, вітамінів, мікроелементів. Більше збалансований білок жита озимого порівняно з пшеницею та іншими зерновими. Жито на 40-60% багатіший лізином, на 15-23% - треоніном і фенілаланіном, які визначають його біологічну цінність для організму людини і тварин. При перерахунку на одиницю ваги зерна вміст усіх амінокислот підвищувався при збільшенні білковості з 8,6 до 11,5% завдяки внесенню мінеральних добрив [6-7, 11-13, 15-17].

Житній хліб, який є дуже цінним, за даними Інституту харчування, повинен становити в раціоні людини більш 50% від потреби загальної саме в цьому продукті. Зерно жита не можна абсолютно замінити пшеничним. Пожива білків жита становить біля 83% від поживи білка материнського молока, а лише 41% у пшениці [8-9].

Скорочення посівів пшениці озимої та розширення площі жита озимого дуже необхідне і диктується економічними та екологічними думками, оскільки на Поліссі, саме в структурі посівів, частина жита озимого являє до 60%, тоді, як в Лісостепу біля 15%.

Вирішальною ланкою саме виробничого процесу є технологіям вирощування, їх значення будуть більшими, за ними є майбутнє [2-3].

Вирощування озимих зернових культур саме за інтенсивної технології є ефективним заходом та економічно вигідним, коли прибавка зерна щодо врожаю опорного варіанта є не нижче 10 ц/га. Це можна досягти за правильного застосуванням головних чинників інтенсифікації виробництва зерна, а також добрив, найбільше азотних і інтегрованої системи захисту від шкідників, хвороб, вилягання і бур'янів [4-10].

Основною метою інтенсивних технологій є формування максимального врожаю озимих культур, яке можливе в тому випадку, якщо розроблений комплекс агрозаходів, що включають в себе забезпечення рослин достатньою кількістю всіх елементів живлення на протязі вегетаційного періоду.

Дослідження багатьох вчених вказали, що нестача будь якого з головних елементів живлення, особливо в перший місяць після сходів, дуже негативно впливають на ріст та розвиток самої рослини, що потім впливає на продуктивність.

Інтенсивна технологія вирощування озимого жита передбачає ряд зазначених агротехнічних заходів. Вона включає розміщення озимого жита по

відповідних попередників; впровадження інтенсивних сортів; обробіток ґрунту, що забезпечує створення сприятливого водного і поживного режимів, і покращення фізичних властивостей ґрунту; оптимізацію мінерального, особливо азотного, живлення протягом вегетації рослин; роздільне внесення азотних добрив по основних етапах органогенезу з урахуванням результатів ґрунтової і рослинної діагностики; інтегрований захист рослин від бур'янів, шкідників, хвороб, вилягання; своєчасне і якісне виконання всіх агротехнічних заходів по сівбі та збиранню врожаю, використання технічного комплексу машин і знарядь [8].

Мета досліджень. Вивчення впливу різних систем удобрення при використанні органічних систем удобрення на ріст і розвиток жита озимого в коротко ротатійній сівозміні.

Методика досліджень. Дослідження здійснювались в умовах ТОВ «Рижанське» Житомирського району, Житомирської області.

Схема дослідження передбачала вивчення різних елементів технологічних прийомів вирощування жита озимого, які включають мінімізацію обробітку ґрунту, внесення добрив, особливості догляду.

Нами вивчалася трьохпільна сівозміна, з наступними варіантами удобрення:

1. Біологічний контроль
2. Органо-мінеральна система (37,5 т/га гною + $N_{12,5}P_{10}K_{17,5}$)
3. Органічна система (сидерати – 12 т/га)
4. Мінеральна система – $N_{50}P_{40}K_{70}$

Жито озиме вирощували за загальноприйнятою агротехнікою для північної зони Полісся. Дослідження мали на меті оптимізувати органічні технології щодо вирощування озимого жита в умовах Житомирського Полісся [5].

Результати досліджень. Розглядаючи залежність урожайності жита озимого від системи удобрення на ясно-сірому лісовому ґрунті (рис.1), в середньому за три роки досліджень, слід відмітити, що за умов біологічного контролю (у варіанті без добрив) урожайність зерна жита була низькою і складала лише 2,33 т/га.

Найвищий рівень урожайності був отриманий за мінеральної системи удобрення та склав 3,38 т/га, що на 1,05 т/га більше від контролю.

На другому місці йде варіант з органо-мінеральною системою, де урожайність склала 3,2 т/га, що на 0,9 т/га більше від контролю, і нижче на 0,14 т/га від максимально отриманої урожайності за мінеральної системи. У варіанті де використовувалась тільки органічна система удобрення (сидерати – 12 т/га) спостерігалось несуттєве підвищення урожайності зерна жита в порівнянні з контролем. Тут урожайність складала 2,71 т/га, що на 0,38 т/га більше в порівнянні з контролем.

Отже, враховуючи результати урожайності жита озимого за період 2020-2022 рр., ми можемо зробити висновок, що найефективнішою системою удобрення була мінеральна система, а найменший рівень врожайності показала органічна система удобрення.

Рис. 1. Урожайність жита озимого залежно від систем удобрення, т/га (2020-2022 рр.)

Також нами були проведенні дослідження, щодо визначення борошномельних властивостей жита озимого при вирощуванні на різних системах удобрення: натура г/л, маса 1000 зерен г, склоподібність (рис. 2). Найкращу натуру 718 г/л склала мінеральна система при невеликій масі 1000 зерен в порівнянні з іншими результатами.

Найвища склоподібність за мінеральної системи та за органо-мінеральної системи, остання з яких показала найвищу масу 1000 зерен, однак не перевершила масу контролю. Вирощування жита озимого при органічній системі (сидерати – 12 т/га) показало в порівнянні з іншими варіантами, досить нижчі борошномельні властивості.

Рис. 2. Борошномельні властивості зерна жита озимого середнє (2020 -2022 рр.)

Клейковина відіграє основну роль у формуванні хлібопекарських властивостей житнього борошна. У житньому тісті вона утворює безперервну дисперсну фазу, решта речовини якої утримується всередині. Маючи певну еластичність, розтяжність клейковина, вона за бродіння утримує вуглець, який забезпечуючи належний об'єм та пористість хліба.

При випіканні тіста клейковина денатурується і зафіксує форму хліба та конструкцію м'якушки, тому її повинно бути в достатку щоб утворити безперервну дисперсну фазу тіста. Якість самої клейковини відіграє не менш важливу роль, ніж кількість її. Міцніша клейковина обумовлює підвищену міцність тіста, обтяжує вуглецем його розтяжність.

Слаба клейковина не придатна утворювати білковий каркас саме необхідної міцності. Вона досить погано утримує вуглець, і відповідно хлібні вироби мають слабо розвинуту пористість та малий об'єм. Найбільшу кількість клейковини (рис. 3) було отримано за мінеральної системи удобрення, яка становила 17,3 %, при також найвищій її розтяжності 8,1 см, але незначній пружності 84,3 ум. од. Дещо нижчий показник отримано за органо-мінеральної системи удобрення, та становив 17,1 %. Органічна система показала найвищу пружність клейковини 96,4 ум. од., що трохи менше від контролю, але за іншими показниками органічна система показала не високі результати.

Рис. 3. Хлібопекарські властивості зерна озимого жита середнє (2020 - 2022 рр.)

Висновки. Проаналізувавши отримані результати, можна відмітити, що найбільш збалансованою системою, щодо кількісних, якісних та економічно збалансованих показників, виявилася органо-мінеральна система удобрення, яка забезпечила урожайність на рівні 3, 24 т/га і незначно поступалася і цьому плані з мінеральною системою добрив, де рівень урожайності становив 3,38 га, однак значно поступалася щодо економічних затрат.

Отже, для отримання високого урожаю зерна жита озимого в промислових умовах, з високими та сталими показниками якості, потрібно впроваджувати органо-мінеральну систему з помірними дозами мінеральних добрив.

Література

1. Василенко М. Г., Стадник А. П., Дем'янюк О. С. [та ін.]. Стан сірого лісового ґрунту за впливу органо-мінеральних добрив і регуляторів росту рослини. *Агроекологічний журнал*. 2016. № 4. С. 100–105.
2. Ворона Л. І., Сторожук В. В., Рябошиць О. П. Удосконалена технологія вирощування озимого жита в умовах Полісся. *Аграрна наука – виробництво*. 2011. № 2. С. 19.
3. Дегодюк Є. Г., Вінничук В. М., Ступенко О. В. Формування врожаю і ефективність мінеральних добрив у посівах озимого жита. Київ: Нива. 1993. №11. С. 14–21.
4. Дмитренко В. К. Вплив добрив на водоспоживання, забур'яненість посівів та врожай озимих культур. *Агрохімія і ґрунтознавство: міжвід. темат. наук. зб.* 1983. Вип. 46. С. 30–35.
5. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): учебник. Изд. 5-е, доп. и перераб. Москва: Высшая шк., 1985. 351 с.
6. Каленська С. М. Виробництво зерна озимого жита. *Зб. наук. пр. Київ: Ін-т землеробства УААН*. 2004. спец. вип. С. 90–98.
7. Ключевич М. М., Осовець Ю. А. Вплив сівозмінного фактора та систем удобрення на розвиток хвороб жита озимого в умовах Полісся. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. 2010. № 4. С. 70–74.
8. Кропивницький Р. Б., Кравчук Т. В., Кравчук М. М. Управление структурно агрегатным состоянием серой лесной почвы в условиях минимализации обработки почвы. *Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК: материалы VIII Междунар. научн. конф., 14-18 мар. 2011 г. Брянск: Брянский ГСХА*. 2011. С. 193–195.
9. Манько К. М. Урожайність та якість зерна жита озимого залежно від елементів технології вирощування в умовах східної частини Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: Спеціальність 06.01.05 “Селекція і насінництво”. Інститут рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН. Харків. 2011. 20 с.
10. Манько К., Костромітін В., Музафаров Н. Нетрадиційні попередники для жита озимого. *Агроперспектива*. 2010. № 8. С. 38–40.
11. Органічні добрива: навч посібн. / Журавель С. В. та ін. ; за ред. С. В. Журавля. Житомир: Вид-во Поліського нац. ун-ту, 2020. 200 с.
12. Поліщук В. О. Формування маси кореневої системи жита озимого при застосуванні мікродобрив та біопрепаратів. *Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки»*, 20 листопада 2015 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. С. 93–95.

13. Поліщук В., Журавель С., Кравчук М., Кропивницький Р. Економічне обґрунтування застосування рідких комплексних добрив під жито озиме в системі органічного землеробства в умовах Полісся України. *Органічне виробництво і продовольча безпека*: зб. пр. учасн. X Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 21–22 трав. 2022 р.). Житомир: Поліський національний університет, 2022. С. 141–144.
14. Поліщук В.О. Вплив мікродобрив та біопрепаратів на розвиток кореневої системи жита озимого. *Вісник ЖНАЕУ*. 2015 №2 (50), т. 1 С. 318–324.
15. Рябущиць О. П. Особливості технології вирощування жита озимого в умовах Полісся. *Агропромислове виробництво Полісся*. 2011. № 4. С. 118–120.
16. Сайко В. Ф., Грицай А. Д., Гордецька С. П. Озимі зернові культури. Наукові основи ведення зернового господарства. Київ: Урожай, 1994. С. 228–242.
17. Цюк Ю. В. Система живлення озимого жита та його продуктивність. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. Київ. 2005. Вип. 3. С. 41–46.
18. Ящук Н. О. Динаміка показників якості борошна в процесі зберігання зерна озимого жита. *Аграрна наука і освіта*. 2008. Т. 9. № 4. С. 81–86.